
XORIJIY OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING MEDIA MAKONDAGI O'RNI

Axmadjanova Muazzam Islomjanovna

Namangan davlat pedagogika instituti
stajyor-o'qituvchisi

muazzamaxmadjanova70@gmail.com

Sobirjonova Shaxnoza Shuhrat qizi

Namangan davlat pedagogika instituti
1-kurs talabasi

iabdurazzoqov06@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada xorijiy ommaviy axborot vositalarining (OAV) global mediamakondagi o'rni, ularning axborot tarqatish, jamoatchilik fikriga ta'siri va xalqaro munosabatlardagi roli tahlil qilinadi. Shuningdek, ularning raqamli texnologiyalar davridagi rivojlanishi, media manipulyatsiya va dezinformatsiya masalalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Xorijiy OAV, mediamakon, axborot tarqatish, jamoatchilik fikri, xalqaro munosabatlar, raqamli texnologiyalar, media manipulyatsiya, dezinformatsiya.

Bugungi global axborot makonida xorijiy ommaviy axborot vositalari tobora katta ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro miqyosdagi yetakchi axborot agentliklari, telekanallar, onlayn nashrlar va ijtimoiy tarmoq platformalari dunyoning istalgan nuqtasiga tezkor va aniq ma'lumot yetkazish imkoniga ega. Global axborot oqimining shakllanishida BBC, CNN, Al Jazeera, Reuters, The New York Times, The Guardian va Bloomberg kabi nashrlar asosiy rol o'ynaydi. Ularning tarqatayotgan xabarlarini ko'plab mahalliy OAV uchun muhim axborot manbasi bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, urushlar, siyosiy inqirozlar, iqtisodiy o'zgarishlar,

pandemiyalar kabi global ahamiyatga ega voqealar haqida ma'lumot olishda xorijiy OAVning ta'siri sezilarli bo'ladi.[1]

Xorijiy OAVning media makondagi o'rni turli jihatlari bilan ahamiyatli bo'lib, u axborot yetkazish tezligi, sifati va ta'sir kuchi bilan ajralib turadi. Ular keng qamrovli tahlillar, mustaqil jurnalistika tamoyillari asosida tayyorlangan materiallar va turli nuqtai nazarlarni yoritishga intilishadi. Shu bilan birga, ular global axborot urushlarining bir qismi sifatida ham qaralishi mumkin. Xalqaro OAV ba'zan turli davlatlarning siyosiy manfaatlarini ilgari surish, ma'lum ijtimoiy yoki iqtisodiy pozitsiyalarni targ'ib qilish uchun ishlatilishi ehtimoli bor. Ayniqsa, geosiyosiy vaziyat keskinlashgan davrlarda axborot manipulyatsiyasi va propaganda vositalari sifatida foydalanilishi kuzatiladi.

Xorijiy ommaviy axborot vositalari mahalliy media maydoniga ham ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'sir ijobiy va salbiy jihatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Bir tomondan, ular axborot xolisligi va media savodxonlikni oshirishga xizmat qiladi, xalqaro tajriba almashinuvi natijasida mahalliy jurnalistlar o'z faoliyatlarini yanada takomillashtirishga intiladi. Boshqa tomondan esa, ba'zi hollarda xorijiy OAV orqali tarqatilayotgan axborot mahalliy madaniyat va qadriyatlarga mos kelmasligi, xalqning dunyoqarashiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuningdek, dezinformatsiya va feyk xabarlarining tarqalishi natijasida jamoatchilikning noto'g'ri xulosalar chiqarishi ehtimoli ham yuqori bo'lib qolmoqda.[2]

Xorijiy OAVning jahon media makonidagi o'rni tobora kuchayib bormoqda. Ular nafaqat tezkor va sifatli axborot yetkazish, balki jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazish vositasi sifatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mahalliy media vakillari xorijiy OAV bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishi, shu bilan birga, axborot mustaqilligini saqlab qolishi muhimdir. Ochiq axborot almashinuvi orqali axborot olish imkoniyatlari kengayadi, lekin ayni paytda tanqidiy fikrlash va axborotni tekshirish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. Axborot oqimlarining to'g'ri tahlil qilinishi va xolis xulosalar chiqarilishi bugungi kun media makonining asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mc.Quail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.
2. Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014). *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect*. New York: Three Rivers Press.
3. Castells, M. (2009). *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press.
4. Herman, E. S., & Chomsky, N. (2002). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. New York: Pantheon Books.
5. Boyd-Barrett, O. (2016). *Media Imperialism*. London: Sage Publications.
6. Freedman, D. (2018). *The Politics of Media Policy*. Cambridge: Polity Press.
7. O'zbekiston Respublikasi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi. (2023). *O'zbekiston mediamakoni rivojlanish tendensiyalari*. Toshkent.
8. Qosimov, B. (2022). *Globallashuv sharoitida OAV ning o'rni*. Toshkent: Ma'naviyat nashriyoti.
9. Xalqaro press-klub hisobotlari. (2023). *Axborot erkinligi va jurnalistika muammolari*. Toshkent.
10. BBC News, CNN, Al Jazeera veb-saytlari va xalqaro tahliliy maqolalar (2024).